

УДК 519.642.2

ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ПОСТРОЕНИЯ ЧИСЛЕННЫХ СХЕМ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА РИЧАРДСОНА

МЕХТИЕВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

Профессор кафедры Вычислительная математика БГУ, Баку, Азербайджан

ГУЛИЕВА АРЗУ МУРАД кызы

Доцент кафедры Вычислительная математика БГУ, Баку, Азербайджан

ШАФИЕВА ГЮЛЬШАН ХАЛИК кызы

Доцент кафедры Вычислительная математика БГУ, Баку, Азербайджан

Аннотация. Как известно, существует ряд способов построения численных методов с высокой точностью. Одним из них является экстраполяция Ричардсона. Существуют различные схемы построения модификаций экстраполяции Ричардсона. В данной работе рассматриваются некоторые модификации метода экстраполяции Ричардсона. Преимущество данного метода заключается в том, что многократное использование экстраполяции позволяет значительно повысить точность вычисленных значений по сравнению с исходными методами на несколько единиц. Следует отметить, что существуют и другие способы для увеличения точности вычисленных значений. Например, методы Хемминга, Рунге, а также методы использования линейной комбинации некоторых многошаговых методов и др. Естественно, что каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Здесь рассматриваются достоинства и применение экстраполяции Ричардсона для построения более точных многошаговых методов, а также устойчивых многошаговых методов с постоянными коэффициентами. Как известно, Дальквистом было доказано, что максимальная точность многошаговых методов с постоянными коэффициентами ограничена. В этой связи возникает вопрос определения причины увеличения точности многошаговых методов, поскольку при использовании экстраполяции Ричардсона, коэффициенты полученных методов сохраняют их свойства постоянности. Здесь приводится объяснение подобных случаев.

Ключевые слова: Экстраполяция Ричардсона, степень и устойчивость, локальная погрешность, многошаговые методы, линейные комбинации многошаговых методов

Введение. Как известно, одним из популярных задач является задача Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений, которая в одном варианте может быть представлена в следующей форме:

$$y'(x) = f(x, y(x)), \quad y(x_0) = y_0, \quad x_0 \leq x \leq X. \quad (1)$$

Известно, что задача (1) исследована многими авторами, как Л.Эйлер, А.Н.Крылов, Н.Бахвалов, Рябенский, Г.Дальквист, Ю.Ракитский, Я.Мамедов, И.Кобза, Н.Бруннер, И.Батчер и др. Построены разные численные методы для решения задачи (1). Чтобы исследовать численное решение задачи (1), предположим, что задача (1) имеет единственное решение $y(x)$, которое определено на отрезке $[x_0, X]$, где имеет непрерывные производные до некоторого порядка $p+1$, включительно. А непрерывная по совокупности аргументов функция $f(x, y)$ определена в некотором замкнутом множестве, где имеет непрерывные частные производные до некоторого порядка p , включительно. Учитывая, что цель данной работы заключается в исследовании численного решения задачи (1), обозначим через y_n приближенное значение решения $y(x)$ задачи (1) в точке x_n . Через $f(x_n, y_n)$ или f_n

обозначим приближенное значение функции $f(x, y)$ в точке x_n . А соответствующие точные значения для функции $f(x, y)$ в точке x_n обозначим, через $f(x_n, y(x_n))$. Точное же значение функции $y(x)$ в точке x_n обозначим через $y(x_n)$. Точки разбиений определим в виде: $x_{n+1} = x_n + h$. Здесь h -является шагом разбиений. Отметим, что во всех источниках посвященных исследованию численных решений используются подобные обозначения. Для иллюстрации, рассмотрим первый прямой численный метод, построенный самим Эйлером:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n), \quad n = 0, 1, \dots, N-1. \quad (2)$$

Отсюда следует, что метод Эйлера является явным методом. Как известно, существует и неявный метод Эйлера, имеющий следующий вид:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1}), \quad n = 0, 1, \dots, N-1. \quad (3)$$

Отметим, что точное значение решения задачи (1) находится между значениями y_{n+1} и $y(x_{n+1})$. Можно доказать, что $y_{n+1} \geq y(x_{n+1})$, если $y''(x) > 0$ и $y_{n+1} \leq y(x_{n+1})$ если $y''(x) < 0$. Эти оценки имеют место для достаточно малых h . Некоторые авторы используют полусумму этих значений, точнее используют следующий метод:

$$y_{n+1} = y_n + h(f(x_{n+1}, y_{n+1}) + f(x_n, y_n))/2, \quad n = 0, 1, \dots, N-1, \quad (4)$$

который обычно называют методом трапеции. Локальной погрешностью метода (4) считают $O(h^3)$. Однако, локальную погрешность методов Эйлера представляют в следующей форме: $O(h^2)$.

Рассмотрим применение экстраполяции Ричардсона.

1. Об одном представлении экстраполяции Ричардсона для многошаговых методов

Как известно, многошаговый метод с постоянными коэффициентами в одном варианте может быть представлен в следующей форме:

$$\sum_{i=0}^k \alpha_i y_{n+i} = h \sum_{i=0}^k \beta_i f_{n+i}, \quad n = 0, 1, \dots, N-k. \quad (5)$$

Дальквист исследовал метод (5) и определил некоторые необходимые условия, налагаемые на коэффициенты α_i, β_i ($i = 0, 1, 2, \dots, k$) данного метода, которые являются необходимыми для сходящегося метода типа (5). Эти условия можно представить в следующей форме:

А. Коэффициенты α_i, β_i ($i = 0, 1, \dots, k$) некоторые действительные числа, причем $\alpha_k \neq 0$.

В. Характеристические многочлены

$$\rho(\lambda) \equiv \sum_{i=0}^k \alpha_i \lambda^i; \quad \sigma(\lambda) \equiv \sum_{i=0}^k \beta_i \lambda^i$$

метода (5) не имеют общих множителей отличного от константы.

С. Имеет место следующее:

$$\rho(1) = \alpha_k + \alpha_{k-1} + \dots + \alpha_1 + \alpha_0; \quad \rho'(1) = \rho(1) \text{ и } p \geq 1.$$

Здесь p -является точностью метода (5). Метод (5) часто называют конечно-разностным уравнением. Следовательно, при $\beta_k = 0$ конечно-разностное уравнение (5) всегда имеет решение, так как $\alpha_k \neq 0$. Решением разностного уравнения (5) считают α_k . Очевидно, что если значения $y_0, y_1, y_2, \dots, y_{k-1}$, известны, то из уравнения (5) можно определить значение y_k .

Так как зная значения решения задачи (5) в первых k -точках, можно определить остальные значения решения задачи (5) в последующих точках, иногда метод (5) называют k -шаговым методом.

Метод (5) можно написать в следующей форме:

$$\sum_{i=0}^k \alpha_i y_{m+i}(h_1) = h \sum_{i=0}^k \beta_i f_{m+i}(h_1). \quad (6)$$

Здесь h -заменяем, через $h_1 = h/2$, тогда имеем:

$$\sum_{i=0}^k \alpha_i y_{2n+k+i}(h/2) = \frac{h}{2} \sum_{i=0}^k \beta_i f_{2n+k+i}(h/2), \quad (7)$$

где

$$x_m(h/2) = x_0 + mh/2, \quad y_m(h/2) = y(x_0 + mh/2), \\ f_m(h/2) = f(x_0 + mh/2, y_m(h/2)), \quad m = 0,1,2,\dots$$

Отметим, что для сравнения многошаговых методов используют понятие степени, которая определяется в следующей форме:

Определение 1. Целочисленную величину p называют степенью метода (5), если имеет место следующее асимптотическое соотношение:

$$\sum_{i=0}^k (\alpha_i y(x+ih) - h\beta_i y'(x+ih)) = O(h^{p+1}), \quad h \rightarrow 0.$$

Для построения экстраполяции Ричардсона, метод (5) запишем в виде

$$\sum_{i=0}^k \alpha_i y_{m+i}(h) = h \sum_{i=0}^k \beta_i f_{m+i}(h), \quad m = 0,1,2,\dots \quad (8)$$

Если формула (7) имеет степень p , то локальную погрешность для формул (7) и (8) можно записать в виде:

$$ch^{p+1} y^{(p+1)}(h) / x = x_{n+k}(h) + O(h^{p+2}),$$

$$c(h/2)^{p+1} y^{(p+1)}(h/2) / x = x_{2(n+k)}(h/2) + O(h^{p+2}).$$

Если умножить первую из этих формул на λ , а вторую на $\lambda - 1$ и вычесть их почленно, то получим:

$$ch^{p+1} \left(1 - \lambda + \frac{\lambda}{2^{p+1}}\right) y^{(p+1)}(h) / x = x_{n+k}(h) + O(h^{p+2}).$$

Если взять $\lambda = 2^{p+1} / (2^{p+1} - 1)$, то метод полученный в результате линейной комбинации формул (8) и (7), будет иметь степень $p + 1$.

В работе В.В. Шайдурова [Шайда] показано, что с использованием некоторой конструкции можно увеличить точность рассматриваемого метода больше чем на 1 (единицу), там же построена схема позволяющая увеличение точности вычисленных значений в 2 (два) раза с использованием схемы Кранка-Никольсона. Следовательно, если локальную ошибку исследуемого метода представить в виде:

$$ch^{p+1} y^{(p+1)}(x_{n+k}) + O(h^{p+s+2}), \quad (9)$$

то можно увеличить точность вычисленных приближенных значений на $s + 1$. Подобные разложения получены и другими авторами. Учитывая максимальную точность многошаговых

методов можно найти максимальное значение для оценки s . С этой целью рассмотрим следующую теорему.

Теорема 1. Допустим, что метод (8) устойчив, имеет степень p и $\alpha_k \neq 0$. Если локальная ошибка формулы (8) представлена в форме (9), то имеет место следующее неравенство:

$$p + s \leq \begin{cases} k + 2 & \text{при } k = 2r, \\ k + 1 & \text{при } k = 2r - 1 \end{cases}$$

Отметим, что если не требуется устойчивость метода (8), то $p + s \leq 2k$ и метод для которого имеет место $p + s = 2k$, единственен.

Легко можно показать, что выше приведенные результаты являются обобщением известного результата Г. Дальквиста. Метод, полученный после применения экстраполяции Ричардсона к методу (8) может быть записан в следующей форме:

$$\sum_{i=0}^k \alpha_i (\lambda y_{2n+k+i}(h/2) + (1-\lambda)y_{n+i}(h)) = h \sum_{i=0}^k \beta_i \left(\frac{\lambda}{2} f_{2n+k+i}(h/2) + (1-\lambda)f_{n+i}(h) \right). \quad (10)$$

Метод (10) на отрезке $[x_n, x_{n+10}]$, может быть написан в виде:

$$\sum_{i=0}^k \alpha_i (\lambda y_{n+(k+i)/2}(h/2) + (1-\lambda)y_{n+i}(h)) = h \sum_{i=0}^k \beta_i \left(\frac{\lambda}{2} f_{n+(k+i)/2}(h/2) + (1-\lambda)f_{n+i}(h) \right). \quad (11)$$

Здесь обозначая через \hat{y}_{n+k} решения разностного уравнения (11) имеем:

$$\lambda = 2^{p+1} / (2^{p+1} - 1),$$

тогда

$$\hat{y}_{n+k} - y(x_{n+k}) = O(h^{p+s+2}), h \rightarrow 0, \quad (12)$$

где через $y(x_m)$ ($m = 0, 1, 2, \dots$) обозначены точные значения решения задачи (1) в точках x_m . Для того чтобы имело место условие (12) достаточно выполнения следующих условий:

$$y_{l/2} - y(x_{l/2}) = O(h^{p+s+1}), l = 0, 1, \dots, 2(n+k-1) + 1. \quad (13)$$

Для четных l , при $l = 2r$ в (12) использованы приближенные значения y_m , найденные из разностного уравнения (10). Таким образом, получаем, что для выполнения (12) необходимо найти метод позволяющий вычислить значения $y_{l/2}$, с требуемой точностью при $l = 2r - 1$. Метод можно построить и так чтобы последнее замечание не имело место. С этой целью рассмотрим случай $\beta = 0$ при $\nu = 2r - 1$ для четных k и $\beta = 0$ при $\nu = 2r$ для нечетных k . Здесь возникают вопросы о том, что как можно увеличить значение величины s в равенстве (12) или в (13). С этой целью рассмотрим следующую функцию:

$$Z(x_n + x) = \lambda y(x_{n+k/2} + x/2) + (1-\lambda)y(x_n + x), x \in [x_0, x_k], n = 0, 1, \dots, N - k.$$

С учетом полученного равенства в соотношении (11) имеем:

$$\sum_{i=0}^k \alpha_i Z_{n,i} = h \sum_{i=0}^k \beta_i Z'_{n,i}, \quad (Z_{n,i} = Z(x_n + ih)). \quad (14)$$

Следовательно, в применении экстраполяции Ричардсона сам метод не изменяется, поэтому максимальное значение устойчивого метода типа многошаговых подчиняется законам Дальквиста. Таким образом, доказали, что если метод имеет степень p , то при применении к функции $Z(x_n + x)$ метод владеет лишь свойствами методов со степенью $p + s + 1$, если локальная ошибка представлена в виде (9).

Следовательно, доказали следующую теорему.

Теорема 2. Допустим, что устойчивый метод (6) имеет степень p , $\alpha_k = 1$ и локальная ошибка представлена в виде (9), тогда после применения экстраполяции Ричардсона, полученный метод обладает свойствами методов со степенью $p + s + 1$ ($s \geq 0$).

Выводы. Начиная с эпохи Эйлера, ученые старались строить более точные методы. Среди этих методов наиболее известными являются методы Эйлера, Адамса-Башфорда, Адамса-Моултона, Рунге, Рунге-Кутты, Адамса, центральных разностей и т.д. Как известно численные методы для решения обыкновенных дифференциальных уравнений развивались в двух направлениях, так называемые не прямые методы (методы типа Эйлера) и методы, использующие квадратурные методы с которыми занимались Ньютон и Коттес. Ученые развивали эти направления, в результате чего были построены многошаговые и одношаговые методы. Среди этих методов наиболее известными являются методы Рунге-Кутты (явные, полуявные и неявные) и многошаговые (явные, неявные и методы с забеганием вперед) с постоянными шагами. Начиная с середины прошлого века, ученые начали исследовать многошаговые методы с вторыми производными. В последнее время исследуются многошаговые многопроизводные методы с постоянными коэффициентами. Как известно, в XX веке ученые построили простую структуру для увеличения точности вычисленных значений. Появились методы Рунге, Хемминга, использование полусуммы некоторых формул, экстраполяции Ричардсона и т.д. Среди этих методов наиболее популярными являются экстраполяции Ричардсона. Однако, ради объективности отметим, что в последнее время часто сталкиваемся с применением к численному решению задачи (1) многошаговых методов и методов типа гибридных. Многие ученые преимущественно используют линейные комбинации многошаговых и гибридных методов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Dahlquist G., Convergence and stability in the numerical integration of ODEs, Math., Scand., 1956, no4, p. 33-53.
2. Bakhvalov N.S., Some remarks on the question of numerical interfraction of differential equation by the finite - difference method, Academy of Science report, USSA, N3, 1955, p. 805-808 (Russian).
3. Shura-Bura M.R., Error estimates for numerical integration of ordinary differential equations, Prikl. mathem. and mech., 1952, № 5, p. 575-588, (Russian).
4. Euler L., Integral calculus, v.1, Moscow, Gostexizdat, 415 p. (Russian), 1956.
5. Urabe M., An implicit one-step Method of High-Order Accuracy dor the Numerical Integrations of ODE. Numer. Math. 1970, 2, 151–164.
6. Skvortsov L., Explicit two-step Runge-Kutta methods, Math. modeling 21, 2009, p. 54–65.
7. Butcher J.C., A modified multistep method for the numerical integration of ordinary differential equations. J. Assoc. Comput. Math. 1965, 12, 124–135.
8. Mehdiyeva G., Imanova M., Ibrahimov V., An application of mathematical methods for solving of scientific problems, British Journal of Applied Science & Technology, 2016, p. 1-14.
9. Abdulganiy R.I., Akinfenwa O.A., Okunuga S.A. Simpson type trigonometrically fitted block scheme for numerical integration of oscillatory problems, UJMST, 5 (2017), 25-36.
10. Davron Aslonqulovich Juraev, Mahir Jalal Oglu Jalalov, Vagif Rza Oglu Ibrahimov, On the formulation of the Cauchy problem for matrix factorizations of the Helmholtz equation, Engineering Applications, 2023/5/26, p. 176-189.
11. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On a calculation of definite integrals by using of the calculation of indefinite integrals, SN Applied Sciences, 2019, p.1-8.
12. Davron A. Juraev, The Solution Of The Ill-Posed Cauchy Problem For Matrix Factorizations Of The Helmholtz Equation In A Multidimensional Bounded, Palestine Journal of Mathematics, Vol. 11(3)(2022) , p.604–613.

13. Ibrahimov Vagif, Imanova Mehriban, About One Multistep Multiderivative Method of Predictor-Corrector Type Constructed for Solving Initial-Value Problem for ODE of Second Order, WSEAS Transactions on Mathematics, E-ISSN:224-2880, 2024, p.599-607.
14. Anastassi Z.A. and Simos T.E. An optimized Runge-Kutta method for the solution of orbital problems, Journal of Computational and Applied Mathematics 175(1) 1-9(2005).
15. Davron Juraev, Vagif Ibrahimov, Praveen Agarwal, Regularization Of The Cauchy Problem For Matrix Factorizations Of The Helmholtz Equation On A Two-Dimensional Bounded Domain, Palestine Journal of Mathematics, 2023, p. 381-402.
16. Juraev Davron, Shokri Ali, Marian Daniela, On an Approximate Solution of the Cauchy Problem for Systems of Equations of Elliptic Type of the First Order, MDPI Open Access Journals, 2022, p.1-8.
17. Ibrahimov Vagif, Imanova Mehriban, On Some Ways to Increase the Exactness of the Calculating Values of the Required Solutions for Some Mathematical Problems, WSEAS Transactions on Mathematics, 2024, p.430-437.
18. Bulatov M.V., Ming-Gong Lee, Application of matrix polynomials to the analysis of linear differential-algebraic equations of higher order, Differential Equations, vol. 44, 2008, p. 1353–1360.
19. Ibrahimov Vagif, Imanova Mehriban, The New Way To Solve Physical Problems Described By ODE Of The Second Order With The Special Structure, WSEAS TRANSACTION ON SYSTEMS, 2023, p. 199-206.
20. Gear C.W., Hybrid methods for initial value problem in Ordinary Differential equations, SIAM, J.Numer. Anal., v.2, 1965, p.69-86.
21. Ibrahimov Vagif, Imanova Mehriban, On Some Modifications Of The Gauss Quadrature Method And Its Application To Solve Of The Initial-Value Problem For ODE, WCNA 2022: Proceeding of 2022 International Conference on Wireless Communications, Networking and Applications (WCNA 2022), 2023, p.306-316.
22. Akinfewa O.A., Yao N.M., Jator S.N., Implicit two step continuous hybrid block methods with four off steps points for solving stiff ordinary differential equation, WASET, 51, 2011, p.425-428.
23. Ibrahimov V.R., Imanova M.N., Finite difference methods with improved properties and their application to solving some model problems, 2022 International Conference on Computational Science and Computational, 2023.
24. Gupta G.K., A polynomial representation of hybrid methods for solving ordinary differential equations. Math. Comput. 1979, 33, 1251–1256.
25. Shafieva G.Kh., Ibrahimov V.R., Juraev D.A., On some comparison of Adams methods with multistep methods and application them to solve initial – value problem for the ODEs first order, Karshi Multidisciplinary International Scientific Journal, vol. 1(2), 2024, p. 69-78.
26. Tie Fang, Chenglian Liu, Chich-Wen Hsu, Theodore E.Simos, Charalampos Tsitouras, Explicit hybrid six-step, six order, fully symmetric methods for solving , Mathematical Methods in the applied Sciences, June 2019, p.1-10.
27. Ибрагимов В.Р. О некоторых свойствах экстраполяции Ричардсона, Диф. урав., №12, 1990, ст. 2170-2173.
28. Ehigie I.O., Okunuga S.A., Sofoluwe A.B., Akopov M.A., On generalized 2-step continuous linear multistep, method of hybrid type for the integration of second order ODEs, Archives of Applied Research, 2 (6), 2010, p.362-372.
29. Imanova M.N., Ibrahimov V.R., The application of hybrid methods to solve some problems of mathematical biology, American Journal of Biomedical Science and Research, DOI: 10.34297 /AJBSR, No-18, 2023/6, p. 74-80.
30. Шафиева Г.Х., О некоторых преимуществах многошаговых методов типа гибридных, Международный научно-практический журнал «ENDLESS LIGHT IN SCIENCE», Алматы, Казахстан, 2023, p. 380-388.

31. Mehdiyeva G.Y., Imanova M.N., Ibrahimov V.R., On a research of hybrid methods, Numerical Analysis and Its Applications Springer, p. 395-402.
32. Simos T.E. Optimizing a hybrid two-step method for the numerical solution of the Schrödinger equation and related problems with respect to phase-lag. J.Appl.Math. 2012;2012;17 pages, Article ID 420387, <https://doi.org/10.1155/2012/420387>.
33. Ibrahimov Vagif, Mehdiyeva Galina, Imanova Mehriban, Juraev Davron, Application of the Bilateral Hybrid Methods to solving initial-value problems for the Volterra integro-differential equations, WSEAS TRANSACTION ON MATHEMATICS,2023, p. 781-791.
34. Яненко Н.Н., Метод дробных шагов решения многомерных задач математической физики, Наука, Новосибирск, (1967).
35. Mehdiyeva G.Y., Imanova M.N., Ibrahimov V.R., A way to construct an algorithm that uses hybrid methods, Applied Mathematical Sciences, 2013, p. 4875-4890.
36. Ibrahimov V.R., Relationship between of the order and the degree for a stable forward-jumping formula, Prib. operator methods. urav. Baku 1984, p. 55-63.
37. Шафиева Г.Х., Гулиева А.М., О некоторых способах построения двусторонних многошаговых методов с постоянными коэффициентами, Международный научно-практический журнал «ENDLESS LIGHT IN SCIENCE», Алматы, Казахстан, 2024, p. 37-45.
38. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On One Application of Hybrid Methods For Solving Volterra Integral Equations, World Academy of Science, Engineering and Technology 61 2012, p. 809-813.
39. Liu Jie, Deng Ya, Identification of Stuck intervals in Imaging Logging Base on Acceleration, 2021 4 th inter.conf.on E-Business, infor Management and Computer Sciences,2021, p. 203-209.
40. Mehdiyeva G., Imanova M., Ibrahimov V., General hybrid method in the numerical solution for ODE of first and second order, International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods, 2013.
41. Trifunov, Z. Definite Integral For Calculating Volume of Revolution That is Generated By Revolving The Region About The X(Y)-Axis And Thei Visualization. Educ. Altern. 2020, 18, 178–186.
42. Mehdiyeva G.Y., Imanova M.N., Ibrahimov V.R., The application of the hybrid method to solving the Volterra integro-differential equation, World Congress on Engineering 2013,London,U.K.,3-5 July, p.186-190.
43. Simos T.E., Tsitouras C., Fitted modifications of classical Runge-Kutta pairs of orders 5(4). Math. Meth Appl Sci. 2018; 41:4549-4559.
44. Ibrahimov V.R., On a relation between order and degree for stable forward jumping formula, Zh. Vychis. Mat 7, 1990, 1045-1056.
45. Burova I.G., Application local polynominal and non-polynominal splines of the third order of approximation for the construction of the numerical solution of the Volterra integral, WSEAS Transactions on Mathematics, 2021.
46. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On the construction of the advanced Hybrid Methods and application to solving Volterra Integral Equation, WSEAS Transactions on Systems and Control, 2019, p.183-189.
47. Ibrahimov Vagif, Mehdiyeva Galina, Shafiyeva Gulshan, Quliyeva Arzu, Rahimova Kamala, Qurbanov Isabal, Farzaliyeva Gunel, On Some Ways for Application of Hybrid Methods to solve ODEs of the First Order, Journal of Harbin Engineering University, Vol. 44 No. 12 (2023): Issue 12, p. 1-8.
48. Ibrahimov V.R., Convergence of predictor-corrector method, Godishnik na visshite uchebni zavedeniya, Prilozhno math., Sofiya, Bulgariya, 1984.
49. Brunner H., Iterated collocation methods and their discretizations for Volterra integral equations of second kind. SIAM J. Numer. Anal. 1984, 21, 1132–1145.

50. Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M., General theory of the application of multistep methods to calculation of the energy of signals, *Wireless Communications, Networking and Applications: Proceedings of WCNA 2016*, Springer India, p.1047-1056.
51. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V., Imanova M., An application of the hybrid methods to the numerical solution of ordinary differential equations of second order, *Kazakh National University named after Al-Farabi, Journal of treasury series, mathematics, mechanics, computer science*, Almaty, tom 75, No-4, 2012, p. 46-54.
52. Mehdiyeva, G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On an application of the finite-difference method, *News BSU*,(2), 2008, p. 73-78.
53. Kai P., Manta O., Folcut B., Yue X.G., Research on China's New Infrastructure Measurement Base on Perpetual Inventory Method, *Proceedings of the 7.th International Conference on intelligent Information Processing*, 2022, p.1-6.
54. Mehdiyeva, G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On a research of symmetric equations of Volterra type, *Int. J. Math. Models Methods Appl. Sci*, 2014, p. 434-440.
55. Deepa S., Ganesh A., Ibrahimov V., Santra S.S., Govindan V., Khedher K.M., Fractional fourier transform to stability analysis of fractional differential equations with prabhakar derivatives, *Azerbaijan Journal of Mathematics* 12 (2), 2022, 1-23.
56. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., Some refinement of the notion of symmetry for the Volterra integral equations and the construction of symmetrical methods to solve them, *journal of Computational and Applied Mathematics*, 2016/11/1, p. 1-9.
57. Гулиева А.М., Шафиева Г.Х. О сравнении некоторых численных методов предназначенных для решения интегральных уравнений типа Вольтерра, *Международный научный журнал «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION»*, Алматы, Казахстан, 2025, p. 35-42.
58. Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M., On a way for constructing numerical methods on the joint of multistep and hybrid methods, *World Academy of Science, engineering and Technology*, Paris, 2011, p. 240-243.
59. Ibrahimov V.R., Imanova M.N., On a research of symmetric equations of Volterra type, *Int. J. Math. Models Methods Appl. Sci* 8, 2014, 434-440.
60. Botoroeva M.N., Budnikova O.S., Bulatov M., Orlov S.S., Numerical Solution of Integral-Algebraic Equations with a Weak Boundary Singularity by k-step Methods, *Computational Mathematics and Mathematical Physics*, Nov 2021.
61. Imtiyaz Ahmad Bhat, Lakshmi Narayan Mishra, Numerical Solutions of Volterra Integral Equations of Third Kind and Its Convergence Analysis, *Symmetry*, 2022, p. 1-18.
62. Ибрагимов В.Р., Шафиева Г.Х., О Некоторых Применениях Метода Прогноза-Коррекции, *ОФ Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"*, *Международный научно-практический журнал "Endless Light in Science"*, 2023, 284-290.
63. Mehdiyeva G.Y., Imanova M.N., Ibrahimov V.R, Solving Volterra integro-differential equation by the second derivative methods, *Applied Mathematics & Information Sciences*, 2015/9/1, p. 2521.
64. Bulatov M., Indutskaya T., Solovarova L., On an algorithm for the numerical solution of quasilinear integral-algebraic equations, *applied Numerical Mathematics*, oct. 2024.
65. Liu Jie, Deng Ya, Identification of Stuck intervals in Imaging Logging Base on Acceleration, *2021 4 th inter. conf. on E-Business, infor. Management and Computer Sciences*, 2021, p. 203-209.
66. Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M., On the construction of the multistep methods to solving the initial-value problem for ODE and the Volterra integro-differential equations, *IAPE*, Oxford, United Kingdom, 2019, p. 1-9.
67. Burova I.G., Alcybeev G.O., Solution of Integral Equations Using Local Splines of the Second Order, *WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics*, Volume 17, 2022, p. 258-262.

68. Mehdiyeva G., Ibrahimov V., Imanova M., Shafiyeva G., A Way to Construct a Hybrid Forward-Jumping Method IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 225 (2017).
69. Kai P., Manta O., Folcut B., Yue X.G., Research on China's New Infrastructure Measurement Base on Perpetual Inventory Method, Proceedings of the 7.th International Conference on intelligent Information Processing, 2022, p.1-6.
70. Ibrahimov V. and Imanova M., "Multistep methods of the hybrid type and their application to solve the second kind Volterra integral equation," Symmetry, vol. 13, no. 6, pp. 1-23, 2021,
71. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V., Imanova M., Application of the hybrid method with constant coefficients to solving the integro-differential equations of first order, AIP Conference Proceedings, 2012/11/6, p. 506-510.
72. Xiao Guang, Zeying Zhang, Arzu Akbulut, Mohammed K.A. Kaabar, Melike Kaplan, A new computational approach to the fractional-order Liouville equation arising from mechanics of water waves and meteorological forecasts, Journal of Ocean Engineering and Science, 12 April 2022, p. 1-8.
73. Ibrahimov V., Qurbanov I., Shafiyeva G., Quliyeva A., Rahimova K., On Some Ways For Calculation Definite Integrals, *Slovak international scientific journal*, vol. 79, p. 27-32, 2017.
74. Mehdiyeva G.Yu., Ibrahimov V.R., Imanova M.N., Application of a second derivative multi-step method to numerical solution of Volterra integral equation of second kind, Pakistan Journal of Statistics and Operation Research, 28.03.2012, p.245-258/
75. Bulatov M., Marlova E.V., Collocation Variational Approaches to the Solution to Volterra Integral Equations of the First Kind, Computational Mathematics and Mathematical Physics, Feb 2022.
76. Mehdiyeva G.Y., Ibrahimov V.R., Imanova M.N. On the construction test equations and its Applying to solving Volterra integral equation, Mathematical methods for information science and economics, Montreux ..., 2012.